

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Rajapova Mehriniso Jo'ra qizi

Termiz davlat pedagogika instituti Musiqa

ta'lim yo'nalishi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689606>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda raqamli texnologiyalarni musiqa madaniyati darslarida samarali qo'llashning pedagogik asoslari o'rganiladi. Dars jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan, multimedia resurslaridan, interaktiv dasturlardan foydalanish orqali o'quvchilarning musiqiy idrokini rivojlantirish, eshitish madaniyatini shakllantirish, amaliy ko'nikmalarni chuqurlashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, musiqa fanini o'qitishda raqamli vositalarning o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri, individual yondashuvni ta'minlashdagi roli va musiqiy estetik tarbiyada tutgan o'rni ilmiy-nazariy asosda yoritiladi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni qo'llashga oid ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar ham tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Mazkur ish musiqa madaniyati darslarining sifatini oshirishga, ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar : Musiqa madaniyati, raqamli texnologiyalar, pedagogik asoslar, interaktiv dars, musiqiy tarbiya, innovatsion ta'lim, multimedia vositalari, o'quvchilar faolligi, kreativ metodlar.

Bugungi kunda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Ayniqsa, estetik tarbiyaning muhim bo'g'ini hisoblangan musiqa madaniyati fanida zamonaviy raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytirish, ularning ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va darslarni interaktiv tarzda tashkil etish imkoniyatlari ortib bormoqda. Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, nafaqat o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini oshiradi, balki ularning musiqiy idrok, ritm, tinglash madaniyati kabi kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Shu jihatdan, musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslarini o'rganish dolzarb va muhim ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Adabiyotlar Tahlili Va Metodlar

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi bo'lgan avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat-e'tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi yoki talabaning shakllanish jarayonini zo'r

havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U pedagogik jarayon ni boshqararekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Shundagina o'qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi.

Pedagogik texnologiya. Hozirda barcha pedagogik kasblar hamda ta'lim - tarbiya jarayonini tashkil qilish, boshqarish, nazorat qilish bilan bog'liq kasblarning asosini tashkil qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan barcha pedagoglar xabardor bo'lishlari zarur.

Ta'lim - tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatdan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta'lim - tarbiya sohasida ham so'ngi yillarda pedagogik texnologiya amal qila boshladi.

Pedagogik texnologiya tushunchasi XX asrda paydo bo'ldi va turli rivojlanish bosqichlaridan o'tib kelmoqda. O'tgan asrning 50 - yillari o'rtasidan 60 - yillargacha «ta'lim texnologiyasi» atamasi qo'llanilib, bunda dasturlashtirilgan ta'lim nazarda tutilgan. 70 - yillarda «pedagogik texnologiya» atamasi qo'llanilib, u avvaldan loyihalashtirilgan va aniq belgilangan maqsadlarga erishishni kafolatlovchi o'quv jarayonini ifodalagan. 80 - yillarning boshidan pedagogik texnologiya deb ta'limning kompyuterli va axborot texnologiyalarni yaratishga aytilgan.² Pedagogik texnologiya ta'riflari: «Pedagogik texnologiya - barkamol insonni shakillantirish faoliyati». Shu bilan birga, pedagogik texnologiyaning keng qo'llamli, serqirra tushuncha ekanligini hisobga olgan holda, uning quyidagi yana bir nechta ta'riflarini keltirishimiz mumkin: Pedagogik texnologiya axborotlarini o'zlashtirish, ulardan amalda foydalanish, ulardagi yangi ma'no - mazmunlarni hamda axborotlar orasidagi turli bog'liqliklarni ochish orqali yangi axborotlar yaratishga o'rgatish jarayonidan iborat. Pedagogik texnologiya - ta'lim metodlari, usullari, yo'llari hamda tarbiyaviy vositalar yig'indisi; u pedagogik jarayonning tashkiliy - uslubiy vositalari majmuidir. Pedagogik texnologiya - bu o'z oldiga ta'lim shakillarini optimallashtirish vazifasini o'quvchi, butun o'qitish va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini texnik resurslar va odamlarning o'zaro munosabatlarini hisobga olgan holda yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodidir. Pedagogik texnologiya - ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun qulay shakl va usulda uzatish hamda o'zlashtirish jarayonidan iborat.

Demak, pedagogik texnologiya insonga (ta'lim-tarbiya oluvchiga) oldindan belgilangan maqsad bo'yicha ta'sir o'tkazish faoliyatidan iborat. Pedagogik texnologiya o'quvchini mustaqil o'qishga, bilim olishga, fikrlashga o'rgatishni kafolatlaydigan j arayondir. Pedagogik texnologiya jarayonida o'qituvchi rahbarligida o'quvchi mustaqil ravishda bilim oladi, o'rganadi, o'zlashtiradi. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar dan foydalaib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tabor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda vosita nazorat vujudga keladi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalar musiqa madaniyati darslarini jonlantirish, o'quvchilarning estetik didini shakllantirish va ularning musiqa san'atiga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy multimedia vositalari orqali darslarda nafaqat tinglash va ko'rish, balki faol ishtirok etish imkoniyati yaratiladi. Shu bois, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan interaktiv dars senariylari, musiqa kompozitsiyalarining tahlili va virtual ijro mashg'ulotlari orqali musiqiy ta'lim jarayonini yanada yuqori bosqichga olib chiqish mumkin. Kelajakda ushbu yo'nalishda o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va onlayn platformalar ishlab chiqilishi ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Foydananilgan adabiyotlar:

1. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva MUSIQA O 'QITISH NAZARIYASI METODIKASI VA MAKTAB REPERTUARI T.2014.
2. S.A.Mahmudova "Musiqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik tizimning ilmiy-nazariy asoslari" O.quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona 2023 yil.
3. D.T.Nomozova "Musika o'qitish texnologiyalari va loyihalash" T.2019.
4. X.Madrimov. Musika o'qitish texnologiyalari va loyihalash.T.2020
5. Boratov, Shukurjon Imomaliyevich. "VOKAL VA ZAMONAVIY MUSIQANING O 'ZIGA XOS XUSUSYATLARI." Oriental Art and Culture 4.2 (2023): 452-456.
6. Baratov, Sh. "O 'ZBEK MUSIQASI TARIXI VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI." Oriental Art and Culture 4.2 (2023): 303-308.
7. Bakirovna, Qobilova, et al. "THE ROLE OF A MUSIC TEACHER IN THE PROCESS OF EDUCATING CHILDREN'S MORAL FEELINGS." International Journal of Early Childhood Special Education 14.6 (2022).

8. Shodiyeva, G. "MUSIQA MASHG'ULOTLARIDA AXBOROT KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH." Interpretation and researches 1.1 (2023).
9. Shodiyeva, G. E. "COMPETENT APPROACH TO EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN."
10. (2 Shodiyeva, Gavxar Imindjanovna. "BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI." Oriental Art and Culture 4.1 (2023): 111-121.023).
11. Buronovich, Umrzaqov Behzot. "THE PLACE OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Open Access Repository 9.11 (2022): 37-43.
12. S.A.Mahmudova "Musiqiy madaniyatni shakllantirishda pedagogik tizimning ilmiy-nazariy asoslari" O.quv-uslubiy qo'llanma. Farg'ona 2023 yil.
13. . Buronovich, Umrzakov Bekhzot. "CONTENT OF FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES IN FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." World Economics and Finance Bulletin 20 (2023): 1-3.
14. Nosirov, Dilmurod. "THE PROCESS AND PROGRESS OF THE HISTORICAL FORMATION OF UZBEK FOLK INSTRUMENTS." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 10. 2023.
15. Tillakhujayev, O. "THE SCIENCE OF MUSIC AND THE ROLE OF KNOWLEDGE OF MUSIC LYRICS IN THE FORMATION OF THE MUSICAL CULTURE OF YOUNG PEOPLE." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 175-178.
16. Tillakhujayev, Orif. "THE ROLE OF SHASHMAKOM IN THE MUSICAL HERITAGE OF THE UZBEK AND TAJIK PEOPLES." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 10. 2023.
17. Fozilov, Kakhramon. "MUSICAL THEORETICAL LEGACY." Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education. Vol. 1. No. 10. 2023.
18. Madaminovich, Fozilov Qaxramon. "History Of The Science Of Music Theory And Modern Innovative Technologies In The Teaching Of Science." Journal of Positive School Psychology (2023): 1042-1050.

19. Askarova, S. M. "EDUCATION OF SINGING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN." (2023).

20. Аскарова, Сохибахон Мухаммаджоновна. "ОСОБЕННОСТИ ПЕВЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ШКОЛЬНИКОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ." Oriental Art and Culture 4.1 (2023): 874-878.

21. Xoljo'rayevich, Madaminov Nasimxon. "THE IMPORTANCE OF USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MUSIC CULTURE LESSON." ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 142-144.

